

SHAVKAT RAHMON: HAYOT VA IJOD YO'LI

Mo'minov Aziz Sharof o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

azizbekmuminov109@gmail.com

Arashova Sakina Otajonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

sakinaarashova07@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Usmonova Z.I.**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Shavkat Rahmonning hayoti, shaxsiyati va ijodi haqida so'z boradi. Maqola uning o'zbek adabiyotidagi o'rni va ijodini ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek she'riyati, ijod, shoir, erksevarlik, o'zlik, mardlik, ma'naviy qadriyatlar.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается жизнь, личность и творчество Шавката Рахмона. Статья направлена на демонстрацию его места и вклада в узбекскую литературу.

Ключевые слова: узбекская поэзия, творчество, поэт, независимость, самосознание, мужество, духовные ценности.

ANNOTATION : This article discusses the life, personality, and works of Shavkat Rahmon. The article aims to highlight his place and contribution in Uzbek literature.

Keywords: Uzbek poetry, creativity, poet, independence, selfhood, bravery, spiritual values.

O'tgan asr, aniqrog'i XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek she'riyatida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu davrda Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf, Omon Matjon, Saida Zunnunova To'ra Sulaymon, va 70-yillar avlodi deya nom olgan Usmon Azim, Rauf Parfi, Xurshid Davron Halima Xudoyberdiyeva kabi zabardast shoir va shoirlar she'riyat maydoniga kirib kelishdi. Bu ijodkorlar avvalgilardan farqli ravishda yangicha uslub, yangicha fikrlash, yangicha mazmun, yangicha nafas bilan o'zbek adabiyotida tub burilishlar yasadi. Ana shunday ijodkorlar

orasida o'z dunyoqarashi va o'z uslubi bilan alohida ajralib turadigan o'zbek xalqining mard, otashnafas va erksevar farzandi, iste'dodli shoiri Shavkat Rahmondur.

Shoir 1950-yilning 12-sentabrida O'sh shahrida dunyoga keldi. Otasi va onasi asli Shahrixon tumanidan bo'lib, O'sh shahriga kelib qolishgandi. O'rta maktabni alo baholar bilan tamomlagandan so'ng Toshkent Davlat universitetining filologiya fakultetiga ketma-ket 2 yil hujjat topshiradi, imtihonlarni yaxshi topshirgan bo'lsa-da, yetarli ballni to'play olmaydi. Shundan so'ng u O'sh viloyati gazetalarida ishlay boshlaydi va Tursunboy Adashboyev bilan tanishib qoladi va yozgan she'rlarini ko'rsatadi. Shu tariqa bo'lajak shoirning she'rlari viloyat gazetalarida birin-ketin chop etila boshlaydi. Oradan biroz vaqt o'tib Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi Adabiyot institutiga tanlov e'lon qilinadi. U she'rlarini rus tiliga o'girib Moskvaga yuboradi va o'qishga qabul qilingani haqida xabar oladi. U yerda o'z tengdoshlari Halima Xudoyberdiyeva, Murod Muhammad Do'st kabi bo'lajak mashhur adiblar bilan birgalikda tahsil oladi. O'qishni tugatgandan so'ng Toshkentga qaytadi va G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida muharrir va bo'lim boshlig'i, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida mas'ul xodim bo'lib faoliyat yuritadi. Shu yillarda uning ketma-ket "Rangin lahzalar", "Yurak qirralari", "Ochiq kunlar", "Gullayotgan tosh", "Uyg'oq tog'lar", "Hulvo", "Saylanma" singari she'riy kitoblari e'lon qilindi. Tinimsiz izlanishda bo'lgan Shavkat Rahmon ispan shoiri Federika Garsia Lorkaning she'rlari jamlangan kitobni rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, "Saylanma" nomi ostida nashr ettirdi. Ko'p o'tmay o'zi ham ispan tilini mustaqil ravishda o'rganib Lorkaning "Eng qayg'uli shodlik" kitobini, X. R. Ximenas, R. Alberti she'rlarini o'zbek tiliga o'girdi. "Sh. Rahmon ijodida hamisha millatning dard-u armonlarini ifodalashga intilardi. U o'z kayfiyatlarini tasvirlash bilan kifoyalanadigan shoirlar sirasiga kirmas, o'z taqdirini millatinikidan ayri tasavvur etmasdi. U har bir millatdoshining ko'ngil mulkiga kirib borishni orzu etib, shu yo'lda tinimsiz dard chekib yashagan shoir edi. "Bir qo'shiq bo'laman daryoday yurakning eng chuqur yerida" deya orzu qilgan shoir hamisha samimiy tuyg'ularni beqiyos badiiy yuksaklikda o'ta kuyinchaklik bilan kuyladi:

Zulfiqor ruh kerak,
kerak chin yog'du,
chin ishq yolqinlari bag'rimga to'lsin,
jismimni toblasin faqat chin og'riq,
chechaklar qop-qora bo'lsa-da, bo'lsin"[1:249]

"O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi" unvoniga loyiq topilgan Shavkat Rahmon uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 1996-yilning kuzida Toshkent

vafot etdi. 1997-yilda uning "Saylanma"si chop etildi hamda O'sh shahridagi u tug'ilgan mahallaga, shahardagi maktablardan biriga uning nomi berilgan.

"Vatanfidolik - deydi shoir Asqar Mahkam, - Shavkat Rahmon she'riyati va hayotining mazmuni edi. U faqat she'rlarida «vatan»lab mukofot taqsimlanadigan ayyomlarga yetib borib, Vatanini kepakka sotib bo'lsa-da unvon, yo nishon olish uchun kurakda turmaydigan sharmandaliklarni boshlab yuboradigan va xurjunini ko'tarib, diydiyo qiladigan kimsalardan nafratlanardi. Uning vatanfidoligi pokiza, odamiy edi. Har bir nafasida Vatan yo'lida shahid ketish haqida o'y surib yurgandek tuyulaverardi. Shavkat Rahmon Vatan va millat taqdirini eng ko'p va xo'b qalamga olgan, unga farzandlik munosabatini bor harorat va muhabbati, achchiq-chuchuklari bilan tikka ayta olgan yagona shoir edi" [2]. Ko'rinadiki, shoirning vatan, erkinlik va ozodlik mavzusida yozilgan she'rlari alohida diqqatga sazovor. Buni "Turkiylar" she'ri misolida ham ko'rish mumkin. U quyidagicha boshlanadi:

Qilichin tashladi beklar, nihoyat,
bosildi tulporlar, tig'lar suroni,
urhoga o'rgangan tillarda oyat,
turkiylar tanidi komil Xudoni.
Qilichlar zangladi...

Parchadan anglashiladiki, turkiylar qadimdan jangovar, erksevar xalq bo'lishgan. Ammo endi ular mo'min, musulmonlar bo'lishadi. "Qilichlar zangladi" iborasi ham aynan shuni tushuntirishga xizmat qiladi. Bostirib kelgan yov bilan dahshatli kurashda jasur, mard yigitlar jon berishadi. Turklar o'zining o'zligini sekin-asta yo'qota boshlaydi:

Turkda bosh qolmadi...
qolmadi dovlar,
xotin-xalaj qoldi motam ko'tarib,
"Bizga tik qarama" buyurdi yovlar,
yovlarga ters qarab yashadi bari.

Shoir she'r davomida yov bir tomonda qolib bir xalq o'zlari bilan o'zlari urush-janjal qilgani, turkiylarlar o'zining tarixiy ildizlarini, jangovarlik, bo'yin egmaslik, erksevarlik tushunchalarini yo'qotayotgani, shu taxlitda kelgusi avlodlar ham qul bo'lib ulg'ayotganidan kuyunadi va yurtning botir yigitlariga murojaat qiladi:

Bormi er yigitlar,
bormi er qizlar,
bormi gul bag'ringda jo'mard nolalar,
bormi bul tufroqda o'zligin izlab,
osmon-u falakka yetgan bolalar.
Bor bo'lsa,
alarga yetkarib qo'ying,
bir boshga bir o'lim demagan ermas,
shahidlar o'lmaydi,
bir qarab tuying:
Yovga ters qaragan musulmon emas!
Yovga ters qaragan musulmon emas!

So'nggi satrning besh marta takrorlanishi turk elining asriy fojiasi naqadar dahshatli bo'lganini ko'rsatadi. Umuman olganda, shoirning bu she'ri orqali o'zining shonli, qudratli ajdodlariga munosib avlod bo'lolmagan turkiy xalqlarning illatlarini fosh etadi. Shoir shu mavzudagi yana bir boshqa she'rida xiyonat, sotqinlik qoralanadi. Aslida hech bir bahodir jangda o'lmaydi, ular xiyonatlar, sotqinliklar tufayli qurbon bo'ladi. Tarixga nazar solinsa, katta janglarda mardlarchahalok bo'lmagan, aksincha, ularni turli yig'inlarda yoki bo'lmasa uxlashyotganda xoinlarcha o'ldirishgani ko'rinadi:

Jangda o'lgan emas biror bahodir,
bari halok bo'lgan xiyonatlardan,
toshday uxlaganda to'shlarin ochib
yo zahar qo'shilgan ziyofatlardan.

Afsona, ertak, dostonlarda er-yigitlar jasur va qo'rqmas bo'ladi, hattoki ularni na ajdar na dev, hech qanaqa maxluqot yenga olmaydi. Ular jang-u jadallarda mardlarcha halok bo'lishmagan, bariga kutilmaganda zarba berilgan. Bahodirlarni yiqitadigan kuch dushman emas, balki yaqin odamning xiyonatidir:

Biror asotirda bahodirlarni
hattoki, yuz boshli ajdar yemagan,
ming bir sinoatli yalmog'izlar ham
tog'larni o'ynagan devlar yengmagan.
Bari halok bo'lgan xiyonatlardan,
bariga orqadan sanchilgan xanjar.

Bu hodisalar bir marta emas, azaldan shunday bo'lib kelgan. Lekin xiyonatlar sabab har gal qahramonlar o'lsa ham ularning jasorati, mardligi kelgusi avlodlar - bolalar ko'zida qayta tirilganday bo'laveradi:

Shunday bo'lib kelgan azal-u azal,
mana shu jafokash, ko'hna Vatanda.
Har gal bahodirlar yiqilar ekan
kurakka sanchilgan nomard tig'idan,
qayta tirilganday bo'lardi nogoh
har bir bolakayning qorachig'ida.

Har doim bahodirlar qo'rqoqlarning qo'lida o'ladi. Chunki qo'rqoqlar mardlar bilan olisha olmaydi, kutilmaganda zarba beradi:

Ishongil, hech qachon seni aldamas
sofdil elatlarning asotirlari,
birorta bahodir o'lganmas jangda,
qo'rqoqlar o'ldirgan bahodirlarni.

O'zbek xalqining "o'jar shoiri" deya ta'riflangan Shavkat Rahmon XX asr o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirdi. Shoirning ijodi shunchaki hissiyotlarni ifodalashgina bo'lib qolmasdan o'quvchini chuqur o'yga toldiradi, fikrlashga undaydi. Shu bois Shavkat Rahmon o'zbek she'riyatida ma'naviy va ma'rifiy qadriyatlarni aks ettirgan yetuk shoir sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot 9-sinf darslik.

"O'zbekiston" NMIU, 2019, Toshkent, 249-b.

2. Asqar Mahkam. Adabiyot ibodati (shoir Shavkat Rahmon hayoti va ijodiga chizgilar) <https://share.google/LUcfSW1Ib9v4dYI1W>

3. Shavkat Rahmon. Saylanma, Sharq, 1997, Toshkent.

4. Aliyeva O. Shavkat Rahmon she'riyatidagi obrazlarning tasnifi.

5. Shavkat Rahmon. Abadiyat oralab. – Toshkent: Movarounnahr, 2012.

6. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari, - Toshkent, Noshir, 2019.